

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18088056>

ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDAGI PERSONAJ NUTQINING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

Khojyaev Nasim Sadullayevich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti

Ona tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

E-mail: nasimkxujayev8@gmail.com;

ORCID: 0009-0006-7675-3203

Olimova Xonzodabegim Sodiq qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi;

E-mail: xonzodabegimolimova@gmail.com

ANONTATSIYA

Mazkur maqolada tilimizdagi lingvokulturologik omillar, ularning tilshunoslikdagi o'rni va she'riyatdagi talqini muhokama qilinadi. Lingvokulturologik hodisalarni, shuningdek, o'ziga xos madaniy va milliy tafakkurni ifoda etuvchi manba sifatida Abdulla Oripov she'riyati tanlandi.

Kalit so'zlar: *Lingvokulturologiya, gender xususiyatlar, kommunikativ, lisoniy, nolisoniy, mentalitet, intellektual, filologik, kompleks.*

ANNOTATION

This article discusses the linguocultural factors in our language, their role in linguistics, and their interpretation in poetry. The article focuses on linguocultural

phenomena, considering them as sources reflecting unique cultural and national thinking, with the poetry of Abdulla Oripov chosen as the subject of analysis.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются лингвокультурные факторы в нашем языке, их роль в лингвистике и их интерпретация в поэзии. В качестве источника, отражающего особенности культурного и национального мышления, выбрана поэзия Абдуллы Орипова.

Kirish

Har bir shaxsning ruhiyatida o'ziga xos mentalitetga tegishli madaniy qadriyatlar mujassam bo'ladi. Bu qadriyatlar bilan bog'liq lisoniy tushunchalar tizimi insonning dunyoqarashi, ma'naviyati va ijtimoiy ongining mahsuli sifatida shakllanadi. Eng muhim madaniy va ma'naviy qadriyatlar o'z aksini, avvalo, til tizimida topadi. Til esa millatning tarixiy tajribasi, ijtimoiy-madaniy rivoji va dunyoqarashini ifodalovchi muhim ijtimoiy-lisoniy hodisa sifatida namoyon bo'ladi.

Til xalqning tarixiy xotirasini saqlovchi va madaniy merosni avloddan avlodga yetkazuvchi asosiy ijtimoiy-lisoniy tizimdir. Moddiy boyliklar vaqt o'tishi bilan o'z ahamiyatini yo'qotishi mumkin, biroq til orqali jamiyat o'z tarixiy tajribasini, madaniy qadriyatlarini hamda ajdodlardan meros bo'lgan bilimlar tizimini davom ettiradi. O'tmish bilan bog'lanish ham til vositasida amalga oshadi. Til birliklarining semantik mazmunini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri madaniy kontekstdir. Shu bois til birliklari nafaqat predmet yoki hodisani nomlaydi, balki xalqning qadriyatlari, ruhiyati va dunyoqarashini ham aks ettiradi. Masalan, "non-tuz", "qo'ni-qo'shni", "shukr", "ko'ngil", "ota-ona" kabi so'zlar o'zbek xalqining ijtimoiy-madaniy hayotida oddiy leksik birlik sifatida emas, balki milliy madaniyatning, insoniy mehr-muhabbat va ruhiy-ma'naviy qadriyatlarning aks ettiruvchisi sifatida namoyon bo'ladi. Til birliklariga semantik va pragmatik jon bag'ishlovchi asosiy omil madaniyat bo'lsa, tilning o'zi esa madaniyatning asosiy vositachisi hisoblanadi. Shu sababli til nafaqat

kommunikatsiya vositasi, balki xalqning dunyoqarashi, ijtimoiy tajribasi va qadriyatlar tizimini aks ettiruvchi ijtimoiy-lisoniy hodisa sifatida qaraladi. Tilning turli xususiyatlari esa uning ijtimoiy hayot, tafakkur va madaniy qarashlar bilan bevosita bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Tilimizdagi gender xususiyatlar ayollar va erkaklar nutqidagi farqlarni aniqlash imkonini beradi [1:281-285]. Lingvokulturologik tahlil esa badiiy asarlarda til vositasida o‘zbek xalqining milliy madaniyati, urf-odatlar va ma’naviy qadriyatlarini aniqlashga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan til xalq ruhiyatini aks ettiruvchi ijtimoiy-lisoniy tizim, madaniyat esa uning mazmunini shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Shunday qilib, lingvokulturologiya – bu madaniyat va tilning o‘zaro aloqasi va ta’sirini, shuningdek, ushbu jarayonni lisoniy va nolisoniy (madaniy) birliklar tizimi orqali tahlil qiladigan kompleks ilmiy soha hisoblanadi [2:10].

Lingvokulturologiya tilshunoslikning mustaqil yo‘nalishi sifatida XX asrning 90-yillarida shakllangan. Tadqiqotchilarning qayd etishicha, “Lingvokulturologiya” termini (lot. lingua – “til”, cultus – “hurmat qilish”, “ta’zim qilish”) V.N.Teleya rahbarligidagi Moskva frazeologik maktabi doirasida olib borilgan izlanishlar bilan bog‘liq. Ushbu maktabda Y.S.Stepanov, A.D.Arutyunova, V.V.Vorobyev, V.Shaklein va V.A.Maslova kabi olimlar faoliyat yuritgan[3:16]. V.N.Teleya lingvokulturologiyani insondagi madaniy omillarni tadqiq etuvchi ilmiy yo‘nalish sifatida ta’riflaydi va uni madaniyat fenomeni bilan bog‘liq antropologik paradigma doirasida tushuntiradi[4:286]. Lingvokulturologiya tilshunoslikning mustaqil yo‘nalishi sifatida tan olingan bo‘lib, tadqiqotchilarning ko‘pchiligi ushbu nazariyaning ildizlarini V.Gumboldning ishlanmalariga bog‘laydilar. Hozirgi vaqtda lingvokulturologiya jahon, xususan, rus va o‘zbek tilshunosligida rivojlangan yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etiladi va bu sohada bir qator o‘quv qo‘llanmalar ishlab chiqilgan. Shu qo‘llanmalar orasida V.A.Maslova tomonidan yaratilgan o‘quv qo‘llanma tilshunoslar orasida eng ko‘p tan olingan va qo‘llaniladigan manba sifatida ko‘riladi. Lingvokulturologik yondashuvga asoslangan tadqiqotlar o‘zbek tilshunosligida oxirgi o‘n yilliklarda shakllana boshladi. Professor N.Mahmudovning

“Tilning mukammal tadqiqi va yo‘llarini izlab...” nomli maqolasida lingvokulturologiya, antroposentrik paradigmaning mohiyati hamda ushbu sohadagi ilmiy muammolar sistematik va asosli tarzda yoritilgan[5:1026].

Lingvokulturologiya fani doirasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar til va madaniyatning uzviy bog‘liqligini yoritishda muhim ahamiyatga ega. Shu ilmiy-metodik asosdan kelib chiqib, biz lingvokulturologik omillarni o‘zbek adabiyoti, Abdulla Oripovning poetik merosi misolida tahlil qilamiz.

Methods (Metodlar). Shu ilmiy-metodik asosdan kelib chiqib, biz lingvokulturologik omillarni o‘zbek adabiyoti, Abdulla Oripovning poetik merosi misolida tahlil qilamiz. Shoir ijodida xalqona obrazlar, milliy qadriyatlar, diniy-axloqiy va madaniy-ma’rifiy xususiyatlar til vositasida badiiy ifodasini topgan.

Results (Natijalar). Abdulla Oripovning “Ayol” she’rini tahlil qilganda uning har bir satri xalqning tarixiy tajribasi, og‘riq va kechinmalaridan kelib chiqqanligi seziladi. She’rning dastlabki misralarida XX asrning og‘riqli davrlaridan biri – Afg‘on urushi va ushbu qonli urush oqibatida beva qolgan ayolning ruhiy holati tasvirlangan:

Yigitlar maktubin bitganda qondan,
Kelinlar firoqdan chekkanda yohu.
Uning ham panohi qaytmadi jangdan,
O‘n to‘qqiz yoshida beva qoldi u[6:23].

Ushbu misralar orqali o‘zbek xalqining tarixiy xotirasida mangu o‘rnashgan urush, bevalik, sadoqat kabi lingvokulturologik konseptlar aks etadi. Shoir uchun “beva” so‘zi faqat ijtimoiy holatni emas, balki sabr, sadoqat, sodiqlik, vafo va matonatni ifodalovchi madaniy-ma’naviy ramz sifatida xizmat qiladi. “O‘n to‘qqiz yoshida beva qoldi u” satrida esa XX asr ayollarining taqdiri, jamiyatdagi ruhiy kechinmalari ko‘rsatilib, Abdulla Oripov Turkiston ayollarining matonati, sabr-toqatini hamda millat sha’nini saqlovchi sadoqatini ilmiy badiiy kontekstda ifodalaydi. Matndagi “Yillar ham o‘tdilar hamon u yolg‘iz” misrasi o‘zbek ayolidagi sadoqat va vafo timsolini ifodalaydi. Ushbu satr orqali shoir ayolning faqat individual sifatlarini emas, balki millat ruhidagi sadoqat va vafolilik kabi madaniy-ma’naviy qadriyatlarni

e'tirof etadi. O'zbek ayoli uchun umr yo'ldoshiga sodiqlik, uning xotirasini e'zozlash va butun umr yolg'iz qolsa ham vafosiz bo'lmaslik – bu nafaqat shaxsiy muhabbat, balki madaniy va hissiy burch hisoblanadi. Garchi Yevropa ayollarining nazarida, bunday hayot ayrim hollarda cheklov sifatida talqin qilinishi mumkin, o'zbek madaniyatida esa u sadoqatning oliy ko'rinishi va milliy or-nomusning ifodasi sifatida qabul qilinadi. Shu nuqtai nazardan, erga xiyonat qilish nafaqat shaxsiy sevgiga, balki sha'n, qadr-qimmat va qadriyatlariga xiyonat sifatida qaraladi. Shuning uchun Abdulla Oripov she'rida ayol obrazi nafaqat individual shaxs sifatida, balki o'zbek ayolining madaniy va ma'naviy timsoli sifatida gavdalanadi. She'rda namoyon bo'lgan lingvokulturologik xususiyatlar o'zbek millatiga xos ayol obrazining sadoqat, vafolilik va sabr-toqat kabi qadriyatlarini til vositasida ifodalaydi. Shu bilan birga, satrlardagi lingvokulturologik xususiyatlar orqali ayol siymosining muqaddasligi va milliy qadriyatlar tizimi badiiy nutqda aks ettirilgan.

Hatto zeb-ziynatni qilib ziyoda,
Haykal ham qo'yingiz bamisli hayol.
Shundaylar bo'lmasa agar dunyoda,
Bu qadar muhtaram bo'lmasdi ayol.

misralari o'zbek ayolining sadoqat, fidoiylilik va milliy qadriyatlarini badiiy vosita orqali aks ettiradi. Ayol, umr yo'ldoshining hayot yo'liga va xotirasiga sodiq qolgan, farzandlari va ularning baxti uchun o'z umrini bag'ishlagan shaxs sifatida o'zbek mentalitetida timsol topadi. Lingvokulturologik nuqtai nazardan, bu misralar milliy mentalitetdagi ayollik konseptini namoyon qiladi. "Ayol" tushunchasi o'zbek madaniyatida faqat jismoniy mavjudlikni emas, balki vafo, sadoqat, fidoiylilik, hayo, sabr va mehr kabi madaniy-ma'naviy qadriyatlarni ifodalaydi. Shoirning "Haykal ham qo'yingiz" jumlasida esa bu fazilatlarning abadiylikka loyiq ekanligini va ularning madaniy meros darajasiga ko'tarilganligini bildiradi. Shu bilan birga, Abdulla Oripovning "Ayol" she'rida milliy mentalitetdagi sadoqat va vafo kabi qadriyatlar

yuqori badiiy talqin etilgan bo'lsa, "Birinci muhabbatim" she'rida esa xalqimiz ruhiyatida chuqur ildiz otgan diniy e'tiqod va ilohiy muhabbat g'oyalari til birliklari tizimida yuksak mahorat bilan ifoda etiladi.

Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim,

Yolg'iz Ollohim mening birinchi muhabbatim[7:23-24]. Ushbu misralar o'zbek madaniyati va diniy qadriyatlarni aks ettirib, "birinchi muhabbat" kontsepti orqali shaxsiy hissiyot va milliy mentalitetning uyg'unlashuvini ko'rsatadi. "Yolg'iz Ollohim" frazasi orqali esa shoir shaxsiy muhabbat markazida Allohga bo'lgan cheksiz e'tiqod va tavakkal g'oyasini ochib beradi. Lingvokulturologik nuqtai nazardan, bu misralar ikki asosiy omilni aks ettiradi: birinchidan, shaxsiy va milliy hissiy tajribaning til orqali madaniy ifodalanishi; ikkinchidan, diniy-etiqodiy qadriyatlarning lingvistik birliklar orqali o'z ifodasini topishi.

Discussion (Muhokama). O'zbek mentalitetida Allohga muhabbat hayotning markaziy g'oyasi bo'lib, boshqa barcha qadriyatlar va tuyg'ular shu markaz atrofida shakllanadi. Shu sababli, ushbu misralar tilning madaniy va ma'naviy funksiyasini, shuningdek, lingvokulturologik xususiyatlarni, ya'ni til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni namoyon etadi. Shuning uchun "Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim, Yolg'iz Ollohim mening birinchi muhabbatim" misralari o'zbek lingvokulturologiyasida diniy qadriyatlar, ruhiy tozalik va hissiy kechinmalarining lingvistik ifodasi sifatida tahlil qilinadi.

Umuman olganda, tilimizning barcha o'ziga xos qirralari tilshunoslikning turli yo'nalishlarida muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etib, uning semantik, madaniy hamda ifodaviy qatlamlarini teranlashtiradi. Ayniqsa, lingvokulturologik omillar xalqning tarixiy tajribasi, dunyoqarashi va milliy tafakkurini til birliklarida mujassam etuvchi asosiy konseptual vosita sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur omillar orqali adabiy asarlarda milliy ruhiyat, qadriyatlar tizimi va ma'naviy merosning serqirra jihatlari badiiy-estetik ko'rinishda aks ettirilib, madaniyatning til orqali uzviy davomiyligi ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [1] Nasim Xo‘jayev. Abdulla Oripov she‘riyatidagi personaj nutqining gender xususiyatlari. O‘zbek amaliy filologiyasi istiqbollari Respublika ilmiy-amaliy anjumani. T.: 2022. 281-285-betlar
2. [2] Shoira Usmonova. Lingvokulturologiya. –T.: “Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti” 2019. 10-bet.
3. [3] Shoira Usmonova. Lingvokulturologiya. –T.: “Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti” 2019. 16-bet.
4. [4] Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспект. –М.: “Школа”. “Язык русской культуры”, 1996. 286-bet.
5. [5] Komilova G.T. Lingvokulturologiya yangi soha sifatida maqola. "Экономика и социум" № 12(91)-2 2021.
6. [6] Abdulla Oripov. Saylanma. “Tafakkur qanoti”. –T.: 2018. 23-bet.
7. [7] Abdulla Oripov. Saylanma. –T.: “Tafakkur qanoti”, 2018. 23-24-betlar.
8. Xo‘jayev Nasim. "Tilshunoslikda genderolingvistikaning shakllanish jarayoni." *Uzbekistan language and culture* 5.1 (2023): 105-113.